

PUBLIKASI ILMIAH

HASIL PENELITIAN

PENULIS

MURSALIM

HASMAR HALIM

RAUDHA HAKIM

RAIS RACHMAN

MUJIATI

SAHRULLAH

SUDARMAN SAMAD

A. MAAL

NURMAIYASA MS.

MUHAMMAD AKSAR

RICHARD FRANS

EDITOR

MUH.SALEH PALLU
LAWALENNA SAMANG
M. W. TJARONGE
HERMAN PARUNG
S.A. ADISASMITA
M. ARSYAD THAHA
A. BAKRI MUHIDDIN

DITERBITKAN OLEH
PROGRAM DOKTOR TEKNIK SIPIL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
VOLUME XLIII- APRIL 2017

DAFTAR ISI

MURSALIM	1 - 13
Kajian Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Dengan Penggunaan Dana Zakat Profesi Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalan Mustafa Dg. Bunga – Muttalib Dg. Narang Sulawesi Selatan)	
HASMAR HALIM	14 - 22
Analisis Penentuan Lokasi Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Metode Batas Kontrol Atas	
RAUDHA HAKIM	23 - 29
Studi Pemilihan Moda Perjalanan Komuter Antar Pulau (Kasus Perjalanan Komuter PNS Rute Ternate-Sofifi)	
RAIS RACHMAN	30 - 38
Karakteristik Perjalanan Pekerja Yang Berdomisili di Wilayah Pinggiran Kota Makassar	
MUJIATI	39 - 44
Dampak Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Keseuaian dan Kebutuhan Lahan Permukiman (Studi Kasus : SubDas Kampwolker, Papua)	
SAHRULLAH	45 - 60
Model Waktu Tempuh Kendaraan Pribadi Berbasis Kondisi Geometrik dan Fasilitas Ruas Jalan Perkotaan	
SUDARMAN SAMAD	61 - 70
Pengaruh Lama Tahan Kempa Pembuatan Papan Laminasi Dari Tangkai Daun Rumbia (Gaba-Gaba) Terhadap Keteguhan Lentur	
A. MAAL	71 - 77
Kinerja Struktural Aspal Beton Yang Menggunakan Filler Bubuk Plastik Pada Kondisi Terendam Air	
NURMAIYASA MS	78 - 85
Studi Tingkat Pelayanan Simpang Takbersinyal Kawasan CBD Kota Ternate	
MUHAMMAD AKSAR	86 - 97
Analisis Pelayanan Terminal Petikemas Makassar Efisien Dalam Mendukung Percepatan Ekonomi	
RICHARD FRANS	98 - 104
Perilaku Siklik Kuasi-Statik Pada Balok Baja Kastella Komposit	

ANALISIS PENENTUAN LOKASI KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE BATAS KONTROL ATAS

Hasmar Halim¹, Sakti Adji Adisasmita², M. Isran Ramli³ dan Sumarni Hamid Aly⁴

¹ Mahasiswa Program S3 Teknik Sipil Universitas Hasanuddin,

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp.08124180242, email: hasmar29@gmail.com

² Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp. 081297600619, email: adisasmitadji@gmail.com

³ Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp. 081242441126, email: muhisran@yahoo.com

⁴ Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp. 08124206347, email: marni_hamidaly@yahoo.com

ABSTRAK

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia mengalami permasalahan transportasi salah satunya adalah Kecelakaan lalu lintas. Khusus Tahun 2015 jumlah kecelakaan di kota ini mencapai 810 kejadian dengan jumlah korban mencapai 1.222 orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan lokasi rawan kecelakaan di Kota Makassar dengan menggunakan metode Batas Kontrol Atas. Dalam penelitian ini, data dihimpun oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar dari Januari 2012 hingga Desember 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan nilai rasionalisasi nilai Angka Ekuivalen Kecelakaan (AEK) yaitu bobot untuk korban yang mengalami kematian sebesar 10, luka berat sebesar 2,25, untuk luka ringan menggunakan bobot sebesar 1,95 dan 0,8 untuk yang mengalami kerugian material. Terdapat 3 (tiga) ruas jalan yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan dengan bobot angka ekivalent kecelakaannya lebih besar dari batas kontrol atas. Ketiga ruas jalan tersebut adalah Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumiharjo dan Jalan A.P. Pettarani.

Kata kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Black Spot, Angka Ekivalent Kecelakaan, Batas Kontrol Atas

1. PENDAHULUAN

Permasalahan transportasi berupa kemacetan, keterlambatan dan antrian merupakan permasalahan lalu lintas yang bersifat heterogen di kota-kota besar di Indonesia yang sering dijumpai, termasuk di Kota Makassar. Permasalahan yang terjadi bukan saja disebabkan oleh terbatasnya sarana transportasi yang ada, tetapi ditambah lagi dengan permasalahan lainnya, seperti pendapatan rendah, urbanisasi yang sangat cepat, terbatasnya sumber daya manusia, tingkat disiplin yang rendah dan lemahnya perencanaan dan kontrol. Hal ini membuat permasalahan transportasi semakin parah. Masalah lalu lintas yang timbul tersebut berupa kemacetan dan antrian tentunya akan menimbulkan kerugian yang besar pada pemakai jalan, terutama dalam hal pemborosan waktu dan rendahnya tingkat kenyamanan [1].

World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia mencatat kematian akibat penyakit tidak menular diperkirakan akan naik dari 28,1 juta tahun di 1990 akan mencapai 49,7 juta ditahun 2020 (peningkatan jumlah absolut dari 77%). Kecelakaan lalu lintas jalan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kenaikan ini. Menurut laporan itu, kecelakaan lalu lintas jalan yang diperkirakan akan bergerak dari tempat kesembilan untuk mengambil tempat ketiga dalam urutan peringkat dari beban penyakit pada tahun 2020 dan setiap tahun kejadian kecelakaan lalu lintas telah menyebabkan rata-rata 1,24 juta jiwa meninggal dunia serta 50 juta jiwa mengalami luka-luka dan cacat tetap [2].

Kota Makassar sebagai sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia tentunya memiliki banyak kawasan yang padat dengan berbagai macam aktivitas seperti kawasan industri, kawasan perniagaan, dan kawasan pendidikan dan perkantoran. Seiring dengan tingkat pertumbuhan tersebut tingkat kecelakaan juga mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Data dari Polrestabes Kota Makassar mencatat bahwa pada Tahun 2015 tercatat 810 kejadian dengan total korban mencapai 1.223 orang. Dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah kematian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas sebanyak 117 orang, luka berat sebanyak 56 orang, luka ringan sebanyak 913 orang dan yang hanya mengalami kerugian materi sebanyak 133 orang. Hal yang cukup memprihatinkan adalah seluruh kejadian tersebut disebabkan akibat faktor manusia [3].

Identifikasi, analisis dan perbaikan jalan pada daerah rawan kecelakaan merupakan salah satu pendekatan paling efektif dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas [4]. Untuk itu banyak kajian yang berkaitan dengan daerah rawan kecelakaan antara lain dilakukan oleh Juhendra dkk. Dalam kajiannya yang menggunakan dua metode yaitu metode AEK (Angka Ekuivalen Kecelakaan) dan metode CUSUM (*cumulative summary*) menyimpulkan bahwa Jalan Kolonel H. Burlian merupakan lokasi rawan kecelakaan lalulintas tertinggi di Kota Palembang. STA V atau pada ruas Jalan Km 9 Jalan Kolonel H. Burlian merupakan ruas jalan dengan titik kecelakaan tertinggi [5]. Penelitian lain mengungkapkan bahwa dari hasil analisis lokasi kecelakaan (*Blackspot*) dengan metode tingkat kecelakaan dan metode angka ekuivalen kecelakaan disimpulkan bahwa ruas Jln. SM. Raja adalah daerah rawan kecelakaan [6]. Pada lokasi lain, studi tentang daerah rawan kecelakaan juga diteliti oleh Alfian Dawa dkk, yang menyimpulkan bahwa jalan antara Sumba Barat Daya-Sumba Barat yang merupakan jalan negara yang menghubungkan dua kabupaten merupakan daerah rawan kecelakaan. Daerah rawan kecelakaan terjadi pada segmen KM 4-KM.5. Hal ini dikarenakan nilai cusum yang dihasilkan dari metode tersebut sebesar 52,50 [7].

Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk memperoleh gambaran tentang kecelakaan yang berkaitan dengan identifikasi daerah rawan kecelakaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Angka Ekuivalen Kecelakaan (AEK) dan metode Batas Kontrol Atas (BKA) sebagai padoman dalam menentukan daerah rawan kecelakaan pada suatu ruas jalan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Keselamatan Jalan adalah salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pencegahan tabrakan dan pengurangan resiko korban, jika terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas saat ini dan di masa mendatang. Kecelakaan lalu lintas saat ini merupakan permasalahan bagi negara-negara berkembang, masalah tersebut sama halnya yang terjadi di Indonesia yang menghadapi masalah keselamatan jalan yang sangat serius. Permasalahan ini kemungkinan besar akan semakin memburuk sebagai akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat pesat (terutama sepeda motor), pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya.

2.1 Definisi kecelakaan

Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya. Sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera [8]. Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya [9].

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit di duga dimana dan kapan terjadinya. Seseorang yang mengalami sebuah kecelakaan akan memberikan dampak terhadap fisik dan mental. Mengakibatkan trauma, cedera hingga kecacatan dan kematian. Laju

kecelakaan meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan penduduk dan kepemilikan kendaraan. Lalu lintas yang heterogen, pengalaman berlalu lintas yang kurang serta penegakan hukum yang kurang kuat makin memperburuk resiko terjadinya kecelakaan. Karakter dan perilaku dari setiap individu juga meningkatkan resiko kecelakaan [10].

2.2 Dampak kecelakaan lalu lintas

Dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan korban kecelakaan menjadi empat tingkatan, yaitu [11]:

- a) Kecelakaan Fatal, adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b) Kecelakaan Berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
- c) Kecelakaan ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.
- d) Kerugian materi, kecelakaan yang hanya menimbulkan kerugian material.

2.3 Lokasi rawan kecelakaan (*Hazardous Sites*)

Lokasi rawan kecelakaan lalu lintas adalah lokasi tempat sering terjadi kecelakaan lalu lintas dengan tolak ukur tertentu, yaitu ada titik awal dan titik akhir yang meliputi ruas (penggal jalur rawan kecelakaan lalu lintas) atau simpul (persimpangan) yang masing-masing mempunyai jarak panjang atau rasidu tertentu. Sedangkan menurut Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, lokasi rawan kecelakaan yaitu suatu lokasi dimana angka kecelakaan tinggi dengan kejadian kecelakaan berulang dalam suatu ruang dan rentang waktu yang relatif sama yang diakibatkan oleh suatu penyebab tertentu [12].

Suatu lokasi rawan kecelakaan lalu lintas memiliki beberapa kriteria antara lain :

1. Memiliki angka kecelakaan yang tinggi
2. Lokasi kejadian kecelakaan relatif menumpuk
3. Lokasi kecelakaan berupa persimpangan atau segmen ruas jalan sepanjang 100 -300 m untuk jalan perkotaan, ruas jalan sepanjang 1 km untuk jalan antar kota
4. Kecelakaan terjadi dalam ruang dan rentang waktu yang relatif sama
5. Memiliki penyebab kecelakaan dengan faktor yang spesifik

Sedangkan menurut pusdiklat perhubungan darat mengemukakan bahwa lokasi atau site adalah daerah-daerah tertentu yang meliputi pertemuan jalan, *access point* dan ruas jalan yang pendek. Berdasarkan panjang ruas jalan, lokasi rawan kecelakaan (*hazardous sites*) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu [13]:

1. *Black site/section* merupakan ruas rawan kecelakaan lalu lintas.
2. *Black spot* merupakan titik pada ruas rawan kecelakaan lalu lintas (0,03 kilometer sampai dengan 1,0 kilometer). Untuk menentukan tampak rawan kecelakaan (*hazardous sites*) dapat digunakan kriteria sebagai berikut :
 - a) Jumlah kecelakaan (kecelakaan/kilometer) untuk periode waktu tertentu melebihi suatu nilai tertentu.
 - b) Tingkat kecelakaan (perkendaraan-kilometer) untuk periode waktu tertentu melebihi suatu nilai tertentu.
 - c) (a) dan (b) melebihi suatu nilai tertentu.

- d) Tingkat kecelakaan melebihi nilai kritis yang diturunkan dari analisis statistik data tersedia.

2.4 Angka ekivalen kecelakaan(AEK)

Angka ekivalen kecelakaan adalah angka yang digunakan untuk pembobotan kelas kecelakaan, angka ini didasarkan kepada nilai kecelakaan dengan kerusakan atau kerugian materi. AEK adalah skala ekonomi numerik untuk menimbang tingkat kecelakaan. Hal ini dihitung dengan membandingkan kerugian ekonomi diperkirakan disebabkan oleh berbagai tingkat kecelakaan, yaitu korban meninggal dunia (M), cedera serius atau cedera parah (B), luka ringan atau kecil (R), atau properti yang rusak saja (K). Teknik mengidentifikasi peringkat kecelakaan dilakukan dengan menentukan bobot kecelakaan. Ada beberapa jenis atau derajat kecelakaan berdasarkan tingkat keparahan korban sehingga jumlah kecelakaan dapat disetarakan dengan angka kecelakaan menjadi bobot kecelakaan. Nilai pembobotan tergantung dari metode yang dipergunakan. Di Indonesia antara lain dipergunakan metode sebagai berikut:

- 1) Menggunakan angka ekivalen kecelakaan dengan sistem pembobotan, yang mengacu kepada biaya kecelakaan [12]:
 $M : B : R : K = 12 : 3 : 3 : 1$
- 2) Metode *Accident Point Weightage (APW)*. Metode ini membagi tingkat keparahan dengan empat kategori utama dengan masing-masing memiliki bobot sebagai berikut [13].
 $M : B : R : K = 6 : 3 : 0,8 : 0,2$
- 3) Angka Ekivalen kecelakaan dapat dihitung dengan menjumlahkan kejadian kecelakaan pada setiap kilometer panjang jalan kemudian dikalikan dengan nilai bobot sesuai tingkat keparahan. Nilai bobot standar yang digunakan adalah [14]:
 $M : B : R : K = 12 : 6 : 3 : 1$
- 4) Angka ekivalen kecelakaan yang dipergunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia
 $M : B : R : K = 10 : 5 : 1 : 1$

Dengan demikian ada beberapa nilai AEK disarankan sebagai ditunjukkan pada Tabel 1. Menggunakan nilai rata-rata dirasionalisasi dari AEK ditunjukkan pada Tabel-1 di bawah ini:

Tabel 1. Angka Ekivalen Kecelakaan

Tingkat Keparahan	Metode				Nilai rata2 rasionalisasi
	Puslitbang	APW	Kepolisian	Perhub darat	
Meninggal (M)	12	6	10	12	10
Luka Berat (B)	3	3	5	6	4,25
Luka Ringan (R)	3	0,8	1	3	1,95
Kerugian Materi (K)	1	0,2	1	1	0,8

Penentuan lokasi rawan kecelakaan dilakukan berdasarkan angka kecelakaan tiap kilometer jalan yang memiliki nilai bobot (AEK) melebihi nilai batas tertentu. Nilai batas ini dapat dihitung antara lain dengan menggunakan metode Batas Kontrol Atas (BKA). Nilai Batas Kontrol Atas (BKA) ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut [15]:

$$BKA = C + 3\sqrt{C} \quad (1)$$

Dimana: C = Rata-rata angka kecelakaan AEK

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar, yang memiliki angka kecelakaan sepeda motor yang tinggi. Data kecelakaan kota Makassar diperoleh dari Unit kecelakaan lalu lintas Polrestabes Kota Makassar. Data kecelakaan yang dihimpun adalah data kecelakaan lima tahun terakhir (2011-2015). Data yang terkumpul kemudian dikompilasi untuk selanjutnya dilakukan analisis. yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data kecelakaan di kota Makassar, berupa jumlah kecelakaan setiap bulan, jumlah korban yang meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan. Dari hasil analisis deskriptif kemudian data diolah dengan menggunakan metode AEK untuk mendapatkan angka kecelakaan lalu lintas setiap ruas jalan. Metode BKA digunakan sebagai nilai batas penentuan *black site*.

Identifikasi dan prioritas lokasi blackspot kecelakaan dilakukan dengan menggunakan berikut metode:

1. Membuat tabulasi antara ruas jalan dengan tingkat keparahan korban yang mengalami kecelakaan di ruas jalan tersebut
2. Menghitung jumlah keseluruhan bobot kecelakaan (AEK) dari suatu ruas jalan
3. Menghitung rata-rata AEK dari keseluruhan ruas jalan
4. Melakukan pemeringkatan ruas jalan berdasarkan bobot kecelakaan
5. Menentukan nilai BKA
6. Menentukan lokasi rawan kecelakaan dengan membandingkan antara nilai BKA dengan bobot kecelakaan. Jika nilai bobot kecelakaan lebih besar dari nilai BKA maka dapat dikategorikan sebagai daerah rawan kecelakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar

Makassar sebagai salah kota terbesar di Indonesia memiliki total panjang jalan 1.593,46 km. Menurut data dari Unit Kecelakaan Lalu lintas Polrestabes Kota Makassar, dari total jalan tersebut, teridentifikasi sebanyak 384 ruas jalan sebagai tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam periode tahun 2012 hingga tahun 2015. Sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 2 diketahui bahwa jumlah kecelakaan pada Tahun 2012 sebanyak 1.051 kejadian, pada Tahun 2013 sebanyak 961 kejadian dan pada Tahun 2014 sebanyak 781 kejadian serta pada tahun 2015 sebanyak 810 kejadian. Dalam periode tersebut terdapat korban kecelakaan yang mengalami kematian sebanyak 501 orang, 834 orang mengalami luka berat dan sebanyak 3.538 orang mengalami luka ringan.

Tabel 2. Total kecelakaan lalu lintas periode 2012 - 2014.

No	Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Korban				Jumlah Korban	Kerugian Materil (Rp)
			MD	LB	LR	K		
1	2012	1.051	139	293	977	172	1581	1.639.240.000
2	2013	961	133	257	927	177	1494	2.212.215.000
3	2014	781	114	228	716	134	1192	2.062.065.000
4	2015	810	115	56	918	133	1222	1.887.930.000
Jumlah		3.603	501	834	3.538	616	5.489	7.801.450.000

Ruas jalan yang teridentifikasi sebagai lokasi kecelakaan terburuk adalah ruas jalan dengan 15 atau sekurang-kurangnya 10 lokasi kecelakaan berdasarkan frekwensi kecelakaan

tertinggi dari data kecelakaan 3 tahun berturut-turut [12]. Berdasarkan hal tersebut, maka ke-15 ruas jalan yang memiliki frekwensi tertinggi seperti yang tertuang dalam Tabel 3.

Tabel 3. Total kecelakaan lalu lintas periode 2012 - 2014 berdasarkan ruas jalan.

No	Ruas Jalan	M	LB	LR	K	Σ	Rata2
1	P. Kemerdekaan	66	128	554	72	533	133,25
2	Urip Sumiharjo	33	61	279	36	263	65,75
3	AP. Pettarani	21	49	239	48	232	58,00
4	Veteran	23	27	128	15	124	31,00
5	St. Alauddin	14	16	102	22	108	27,00
6	Metro Tj. Bunga	21	24	86	11	93	23,25
7	Ir. Sutami	38	22	60	10	92	23,00
8	Cendrawasih	6	23	97	7	76	19,00
9	Jend. Sudirman	5	15	71	8	64	16,00
10	Ratulangi	6	13	52	10	54	13,50

Keterangan:
M : Meninggal Dunia
LB : Luka Berat
LR : Luka Ringan
K : Kerugian Materi

4.3 Analisis Black Site Menggunakan Metode BKA

Angka ekivalen kecelakaan adalah jumlah bobot dari masing-masing tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 1 maka tersusun nilai Angka ekivalen kecelakaan seperti pada Tabel 4. Sebagai contoh pada jalan Perintis Kemerdekaan memiliki jumlah korban kecelakaan berdasarkan tingkat keparahan masing-masing sebesar 66 orang untuk kategori meninggal, 128 orang untuk kategori luka berat, 554 untuk kategori luka ringan dan 72 untuk kategori kerugian material. Dengan demikian nilai *Equivalent Accident Numbernya* untuk jalan Perintis Kemerdekaan sebesar:

$$\begin{aligned} \text{EAN} &= (10 \times \text{M}) + (4,25 \times \text{LB}) + (1,95 \times \text{LR}) + (0,8 \times \text{KM}) \\ &= (10 \times 66) + (4,25 \times 128) + (1,95 \times 554) + (0,8 \times 72) \\ &= 2.341,9 \end{aligned}$$

Setelah total angka ekivalen kecelakaan diperoleh, maka kemudian dihitung untuk mendapatkan nilai rata-rata angka kecelakaan. Nilai rata-rata angka kecelakaan adalah hasil dari perhitungan jumlah keseluruhan dari angka ekivalen kecelakaan dibagi dengan jumlah ruas jalan pada daerah studi. Rata-rata angka ekivalen kecelakaan adalah sebesar 565,98. Tabel 15 menggambarkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas untuk masing-masing ruas jalan dan angka kecelakaan.

2. Batas Atas Daerah Kerentangan Kecelakaan

Dalam mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan (black site) pada penelitian ini akan digunakan metode batas atas kerentangan terhadap kecelakaan. Nilai batas ini adalah untuk menentukan batas-batas kerentangan jalan terhadap kecelakaan pada setiap ruas jalan. Setiap ruas jalan memiliki tingkat batas yang berbeda-beda tergantung pada jumlah kecelakaan dan tingkat keparahan korban kecelakaan.

Adapun metode yang dipergunakan untuk menentukan daerah rawan kecelakaan yaitu dengan menggunakan metode Batas Kontrol Atas (BKA). Metode ini menentukan lokasi

rawan kecelakaan berdasarkan kecelakaan pada suatu ruas jalan yang nilai bobot (EAN) melebihi nilai batas diperoleh dari BKA. Untuk menentukan nilai BKA digunakan persamaan 1. Sebagai contoh, Jalan Perintis Kemerdekaan dengan skor data rata-rata kecelakaan (C) adalah 565,98 maka nilai Batas Kontrol Atas (BKA) di Jln. Perintis Kemerdekaan adalah 637,3. Selengkapnya seperti yang diuraikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Angka ekivalen kecelakaan

No	Nama Jalan	MD	LB	LR	KM	EAN	BKA
1	P. Kemerdekaan	660	544,0	1.080,3	57,6	2.341,90	637,3
2	Urip Sumorharjo	330	259,3	544,1	28,8	1.162,10	637,3
3	AP. Pettarani	210	208,3	466,1	38,4	922,70	637,3
4	Veteran	230	114,8	249,6	12,0	606,35	637,3
5	St. Alauddin	140	68,0	198,9	17,6	424,50	637,3
6	Metro Tj. Bunga	210	102,0	167,7	8,8	488,50	637,3
7	Ir. Sutami	380	93,5	117,0	8,0	598,50	637,3
8	Cendrawasih	60	97,8	189,2	5,6	352,50	637,3
9	Jend. Sudirman	50	63,8	138,5	6,4	258,60	637,3
10	Ratulangi	60	55,3	101,4	8,0	224,65	637,3
Total						8.489,65	
Rata - rata						565,98	

4. Lokasi Rawan Kecelakaan (*Black Site*)

Dari analisis data kecelakaan pada bulan Januari 2012 hingga Desember 2015 untuk menentukan daerah rawan kecelakaan atau *Black Site* dengan menggunakan metode Batas Kontrol Atas (BKA). Secara grafis identifikasi *black site* dengan metode BKA dapat pada Gambar 12.

Gambar 12. Identifikasi Black Site dengan BKA

Berdasarkan hasil perhitungan batas kontrol dengan metode BKA seperti yang terlihat pada Gambar 12, teridentifikasi 3 ruas jalan di Kota Makassar yang tergolong *black site* yaitu ruas Jalan P. Kemerdekaan, Jl. Urip Sumiharjo dan Jl. AP. Pettarani. Nilai EAN dari ketiga ruas jalan ini masing-masing sebesar 2.341,90 untuk ruas jalan P. Kemerdekaan, 1.162,10 untuk ruas jalan Urip Sumiharjo dan 922,70 untuk ruas jalan AP. Pettarani. Nilai ini dari pada nilai BKA yaitu sebesar 637,3

5. KESIMPULAN

Identifikasi Angka ekivalen kecelakaan setaradan lokasi rawan kecelakaan dengan menggunakan metode Batas Kontrol Atas yang disajikan dalam makalah ini. Bobot dari masing-masing tingkat keparahan yang dipergunakan adalah meninggal dunia memiliki bobot sebesar 10, untuk luka berat sebesar 4.25, untuk luka ringan adalah 1,95 dan kerugian material hanya 0,8. Dan dari analisis dan hasil, dapat disimpulkan bahwa terdapat terdapat 3 (tiga) ruas jalan yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan yang bobot angka ekivalen kecelakaannya lebih besar dari batas kontrol atas. Ketiga ruas jalan tersebut memiliki angka ekivalen kecelakaan sebesar 2.431,9 untuk Jalan Perintis Kemerdekaan, angka ekivalen sebesar 1.162,1 untuk Jalan Urip Sumiharjo dan 922,7 untuk Jalan A.P. Pettarani. Sedangkan nilai dari Batas Kontrol Atas hanya sebesar 637,3.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aly, S. H. (2012). Model Hubungan Karakteristik Makro Lalu Lintas Yang Bersifat Heterogen Di Kota Makassar. *Prosiding Hasil Penelitian Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin* (pp. 1-10). Makassar: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
2. World Health Organization. (2013). Global status report on road safety 2013: Supporting a decade of action. ISBN 978 92 4 15645.
3. Halim, H., Adisasmitha, S. A., Ramli, M. I., & Aly, S. H. (2016). Traffic Accidents Case Study On The Perintis Kemerdekaan Streets Of Makassar. *International Seminar On Infrastructure Development (ISID)* (pp. 201-206). Makassar: Doctoral Study Program of Civil Engineering Department.
4. Isen, L., A, S., & S, S. M. (2013). Identification And Analysis Of Accident Black Spots Using Geographic Information System. *Proceedings of International Conference on Energy and Environment-2013.2*, pp. 131-139. Kerala, India: Department of Civil Engineering and Mechanical Engineering of Rajiv Gandhi Institute of Technology.
5. Juhendra, M., Arliansyah, J., & Rhaptyalyani. (2015). Analisis Daerah Rawan Kecelakaan(Blackspot) Di Kota Palembang. *The 18th FSTPT International Symposium*. Lampung: FSTPT.
6. Saragih, P. G., & Aswad, Y. (2014). *Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Pematang Siantar*. Retrieved Maret 19, 2017, from <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jts/article/viewFile/5676/2396>.
7. Dawa, A., Muliawan, I. W., & Sumanjaya, A. G. (2013). *Studi Karakteristik Daerah Rawan Kecelakaan Pada Jalan Antar Kabupaten Sumba Barat Daya - Sumba Barat*. Retrieved Maret 19, 2017, from <http://repository.warmadewa.ac.id/13/2/66-121-1-SM.pdf>.
8. Heinrich, H., Peterson, D., & Roos, N. (1980). *Industrial Accident Prevention*. New York: McGraw-Hill.
9. Cooling, A. D. (1990). *Industrial Safety Management and Technology*. New Jersey: Prentice Hall.

10. Hoobs, F. (1995). *Perencanaan dan Teknik lalu Lintas*. Edisi II. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
11. Adisasmita, S. A. (2010). *Perencanaan Jalan dan Jaringan Jalan*. Makassar: Fakultas Perkapalan UNHAS.
12. Panitia Teknik Standardisasi Bidang Prasarana Transportasi. (2004). *Penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas*. Jakarta: Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
13. Wedasana, A. S. (2011). *Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Dan Penyusunan Database Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Denpasar)*. Denpasar: Program Magister Program Studi Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar (tidak dipublikasikan).
14. Soemitro, R. A., & Bahat, Y. S. (2005). Accident Analysis Assessment To The Accident Influence Factors On Traffic Safety Improvement (Case: Palangka Raya _ Tangkiling National Road. *The 6th Conference Eastern Asia Society for Transportation Studies* (pp. 2091-2105). Bangkok: EASTS.
15. Bolla, M. E., Messah, Y. A., & Koreh, M. M. (2013). Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Ruas Jalan Timor Raya Kota Kupang). *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 2(No. 2), 147-156.